

4. Токарев, А. А. Роль устойчивого развития в системе образования в России / А. А. Токарев. – Текст : электронный // Исследования молодых учёных: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, июль 2019 г.). – Казань : Молодой учёный, 2019. – С. 53-55. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/340/15183/> (дата обращения: 10.10.2023).

УДК 332.1:502.131.1
DOI

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИВАЩЕНКО О.Д.,
магистрант кафедры инновационного
менеджента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье установлены основные проблемы развития новых территорий России и предложены пути их решения. Определены перспективы устойчивого развития этих территорий в создании экологически устойчивого хозяйства, активизации инноваций и научных исследований, развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни населения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, новые территории Российской Федерации, проблемы, перспективы, исследования, решения

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NEW TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

IVASHCHENKO O.D.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article identifies the main problems of the development of new territories of Russia and suggests ways to solve them. The prospects for the sustainable development of these territories in the creation of an environmentally

sustainable economy, the activation of innovation and research, the development of social infrastructure and improving the quality of life of the population are determined.

Keywords: sustainable development, new territories of the Russian Federation, problems, prospects, research, solutions

В современном мире устойчивое развитие становится всё более актуальной проблемой, особенно для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей (далее – новых территорий) Российской Федерации. Оно несёт в себе большие вызовы, требующие комплексного подхода и сотрудничества между государством, местными сообществами, бизнесом и другими стейкхолдерами. Но в то же время устойчивое развитие может предоставить новые возможности для улучшения экономической производительности, сохранения природных ресурсов, повышения качества жизни населения и создания устойчивой среды для будущих поколений. Основные проблемы устойчивого развития новых территорий и пути их решения представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Основные проблемы устойчивого развития новых территорий
и пути их решения**

Направление	Перечень проблем	Пути решения
1	2	3
Экологические проблемы	Загрязнение окружающей среды	Обеспечение строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении хозяйственной деятельности на новых территориях. Разработка и внедрение эффективной экологической политики, выполнение контроля и модернизации производственных процессов с целью минимизации загрязнения окружающей среды. Обучение и повышение экологической грамотности населения
	Бесконтрольное использование природных ресурсов	
	Несоблюдение экологических норм и стандартов	
	Выброс вредных веществ и загрязнение атмосферы, почвы и водных ресурсов	
	Потеря биоразнообразия и уничтожение экосистем	
Экономические проблемы	Низкая конкурентоспособность регионов	Проведение инвестиционного анализа, выявление потенциальных возможностей развития регионов и создание благоприятной инвестиционной среды. Разработка государственных программ для обеспечения доступа к финансовым ресурсам и кредитованию для развития местного предпринимательства и стимулирования инноваций
	Трудности в привлечении инвестиций	
	Медленное развитие местного предпринимательства	
	Низкий уровень модернизации экономики и внедрения инноваций	
	Недостаток финансовых ресурсов и доступа к кредиту	

1	2	3
Социальные проблемы	Высокий уровень безработицы	Проведение работы по развитию и модернизации инфраструктуры, разработка долгосрочной стратегии развития транспортных, коммуникационных и энергетических систем. Разработка государственных программ по снижению безработицы и социальному инклюзивному развитию. Поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и развитие системы образования и подготовки кадров
	Недостаток экономических возможностей	
	Недостаточное развитие инфраструктуры	
	Отсутствие развитой дорожной сети, энергетической инфраструктуры, водоснабжения, транспорта и информационных технологий	

На основании табл. 1 можно выделить следующие перспективы устойчивого развития новых территорий:

– развитие экологически устойчивого хозяйства. Внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий позволят сократить расходы на энергию и уменьшить выбросы вредных веществ, снизив негативное воздействие на окружающую среду. Применение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, может способствовать переходу к более экологически чистому производству энергии и снижению зависимости от традиционных источников энергии.

Большой потенциал для экологически устойчивого развития новых территорий представляет развитие экологического туризма и сохранение природных ресурсов. Новые территории обладают уникальными природными ландшафтами и богатым биоразнообразием, которые являются привлекательными для туристов. Однако для успешного развития экологического туризма необходимо разработать экологически чистые туристические маршруты, провести подготовку персонала и обеспечить сохранение экосистем, чтобы предоставить посетителям возможность насладиться природными красотами, минимизируя воздействие на окружающую среду;

– развитие инноваций и научных исследований. Создание центров разработки и трансфера технологий будут способствовать взаимодействию научных и исследовательских институтов, предприятий и учебных заведений для разработки и внедрения новых технологий и инициации инновационных проектов. Разработка лабораторий и технологических парков также может

стимулировать взаимодействие между учёными, предпринимателями и образовательными учреждениями и способствовать созданию инновационной среды.

Важно также поддерживать научные исследования и стимулировать инновации на новых территориях. Государственные органы должны предоставлять финансовые и налоговые льготы для исследовательских проектов, организовывать конкурсы и гранты для содействия научным исследованиям и инновационным разработкам. Также важно обеспечить трансфер технологий и знаний между учёными и предпринимателями, чтобы они могли коммерциализировать результаты научных исследований, и создавать новые предприятия;

– развитие социальной инфраструктуры и качества жизни населения. Развитие образования является важным аспектом для устойчивого развития, так как образованные и квалифицированные люди способствуют инновациям, экономическому росту и социальному прогрессу. Поэтому важно развивать систему образования, включая создание и совершенствование школ, колледжей и университетов, а также обеспечение доступности и качества образования для всех слоёв населения.

Здравоохранение также имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития. Необходимо развивать медицинскую инфраструктуру, строить и модернизировать медицинские учреждения и обеспечивать доступность медицинских услуг для всех жителей региона. Также важно разрабатывать систему социальной помощи и защиты, обеспечивая доступность и поддержку для уязвимых групп населения.

Важным аспектом устойчивого развития является создание комфортных условий для жизни и работы на новых территориях. Это включает развитие жилой инфраструктуры, общественных пространств, спортивных объектов и рекреационных зон. Создание комфортной среды для жизни и работы способствует улучшению качества жизни населения и привлечению новых жителей и инвесторов.

В заключение, внедрение устойчивого развития на новых территориях Российской Федерации имеет большой потенциал для улучшения экономического, экологического и социального благополучия. Однако для достижения этой цели необходимы согласованные действия, ресурсы и участие всех заинтересованных

сторон. Только таким образом мы сможем достичь устойчивого и благополучного будущего для новых территорий и всей Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Бахматова, А. К. Механизм достижения целей устойчивого развития в России: проблемы и пути их решения / А. К. Бахматова, М. Г. Саришвили. – Текст : непосредственный // *Фундаментальные исследования*. – 2021. – № 3. – С. 12-16.

2. Пашкевич, М. С. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М. С. Пашкевич, В. М. Шаповал. – Текст : непосредственный // *Наука и мир*. – 2014. – Т. 2, № 4 (8). – С. 40-45.

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 28.09.2022) // Министерство экономического развития Российской Федерации: [сайт]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 330.3

DOI

ВКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

**КОЗЕВ И.Д.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены различные аспекты вклада нацпроекта «Производительность труда» в достижение целей устойчивого развития региона, что будет способствовать повышению эффективности использования ресурсов и улучшению результативности работы предприятий в регионе.